

Worte zur Wissenschaft

Mit Intelligenz zum Wörterbuch: Das Idiotikon – ein Langzeitprojekt der SAGW

Sandro Bachmann

Ein Wörterbuch verlangt nach Intelligenz – und das im wörtlichen Sinn. Das klingt hochtrabend, aber lassen Sie mich erklären: Das deutsche Wort *Intelligenz* leitet sich vom lateinischen Nomen *intelligentia* ab beziehungsweise vom Verb *intellegerere* für «erkennen, verstehen, begreifen»; dieses geht wiederum auf *legere* zurück, was «lesen» bedeutet, aber auch «zusammenlesen, sammeln» oder «auslesen, wählen, aussuchen» meinen kann. Genau diese Schlüsselhandlungen – sammeln, auswählen, vernetzen – prägen die Entstehung und die Funktion von Wörterbüchern, und sie stehen exemplarisch für die Arbeit am Schweizerischen Idiotikon.

Sammeln

Die Grundlage jedes Wörterbuchs ist eine Wörtersammlung. Das kann eine Niederschrift von Begriffen sein, die man zufällig «zusammenliest», schon fast vergessene Ausdrücke der Grossmutter beispielsweise, gehört am Familienfest. Wörter lassen sich aber auch systematisch sammeln: Man bittet Personen verschiedenen Alters, unterschiedlicher Herkunft und mit diversen beruflichen Hintergründen um die Einsendung von Begriffen. Schliesslich kann ein Wörterbuch auch eine bestehende Wörtersammlung übersetzen.

So entstand etwa der *Althochdeutsche Abrogans*, das älteste deutsche Wörterbuch und zugleich das älteste Buch in deutscher Sprache überhaupt. Ihm liegt der *Latteinische Abrogans* zugrunde, ein Synonym-Wörterbuch, das im späten 8. Jahrhundert ins Althochdeutsche übertragen wurde. Das lateinische Original listet die Stichwörter alphabetisch auf und erklärt sie mit anderen, von der Bedeutung her möglichst identischen Wörtern, den sogenannten Interpretamenten. So steht im lateinischen Original als erstes Stichwort das namengebende Lemma *abrogans*, was so viel heisst wie «um Verzeihung bittend», und daneben das Interpretament *humilis* in der Bedeutung von «demütig». Dieses Wortpaar wird anschliessend ins

Althochdeutsche übersetzt. Die Entsprechung für *abrogans* lautet *dheomodi* («demütig»), die Entsprechung für *humilis* wird mit *sanftmoati* («sanftmütig») wiedergegeben.

Beim Idiotikon versuchen wir seit jeher, die verschiedenen Typen von Wörtersammlungen zusammenzuführen und sie miteinander in Beziehung zu setzen. Das Grundmaterial basiert einerseits auf Einsendungen typischer oder auffälliger Mundartbegriffe und -ausdrücke durch Korrespondentinnen und Korrespondenten aus der ganzen Deutschschweiz. Andererseits greifen wir auf bestehende Mundartwörterbücher verschiedener Orte und kleinerer Regionen zurück. Ergänzt wird das Idiotikon durch Exzerpte aus einem grossen Korpus schweizerdeutscher Dialektbelletristik. Die verschiedenen Ansätze des Sammelns werden miteinander verknüpft und ergänzen sich gegenseitig. Jede Wörtersammlung, und sei sie noch so bescheiden, hat ihren Wert.

Auswählen

Nicht nur das Sammeln, sondern auch die Auswahl der Wörter bestimmt den Charakter eines Wörterbuchs. Genauso entscheidend sind das Festlegen des geografischen Raums und des Sachgebiets sowie das Eingrenzen der untersuchten Zeitspanne. Häufig muss sehr pragmatisch entschieden werden. So dokumentiert das Idiotikon den Dialekt von Samnaun im Kanton Graubünden nicht, da dieser kein alemannischer, sondern ein bairisch-österreichischer Dialekt ist. Hingegen deckt das Idiotikon die Walsersprachinseln in Norditalien ab. Diese liegen zwar ausserhalb der Schweizer Landesgrenzen, sind aber Teil des alemannischen Sprachgebiets.

Die schiere Menge an Belegmaterial macht eine sinnvolle Auswahl unabdingbar, damit jedes Stichwort geografisch und zeitlich möglichst breit abgedeckt wird. So lassen sich Bedeutungsverschiebungen im Lauf der Zeit oder semantische Unterschiede in verschiedenen

Regionen, implizit oder explizit, nachvollziehen. Denn das Idiotikon deckt einerseits die Mundart von 1800 bis heute ab, dokumentiert andererseits aber auch die alemannische Sprache in der Schweiz bis zurück ins 13. Jahrhundert.

Vernetzen

Die wahre Stärke des Idiotikons liegt in seinem Vernetzungspotenzial. Das Idiotikon vernetzt Begriffe intern, also innerhalb des Wörterbuchs, indem es etwa Bedeutungsangaben für Stichwörter mit Synonymen oder sinnverwandten Wörtern verbindet. Oftmals übersehen, aber nicht weniger wichtig, sind in diesem Zusammenhang auch die Prinzipien, nach denen die Stichwörter angeordnet sind. Die Lemmata sind, anders als im Duden, nicht normalalphabetisch geordnet, sondern in Abhängigkeit des Konsonantengerüsts – der Anfangs- und Endkonsonanten des Wortstamms. So lautet die Reihenfolge unter «Z» im Idiotikon nicht etwa *Zand, Zeine, Ziger, Zoll, Zug*, sondern *Zug, Zil, Zoll, Zeine, Zand*, da primär das Konsonantengerüst die Reihenfolge bestimmt (*Z-g, Z-l, Z-n, Z-nd*), erst an zweiter Stelle der Vokal (*Zil, Zoll*). Alle Ableitungen und Komposita werden ausserdem unter dem jeweiligen Grundwort zusammengefasst (*Zug, Anzug, Pendlerzug* oder *Zoll, Pfundzoll, Zoller*). Die Begriffe werden auf diese Weise bereits anhand ihres Stamms gruppiert, und es entsteht ein implizites etymologisches Netzwerk.

Nennenswert sind auch die diachrone und die diatopische sprachliche Verortung. So gibt es im Anmerkungs- teil der jeweiligen Wortartikel Hinweise zur Geschichte des behandelten Worts sowie Verweise auf weitere grossland- schaftliche Dialektwörterbücher. Weiterführende Literatur- angaben erlauben es den Benutzerinnen und Benutzern ausserdem, noch tiefer in einen Themenkomplex einzutauchen. Noch offenkundiger wird das Vernetzungspotenzial im digitalen Bereich. Angaben zu Familiennamen werden auf der hauseigenen Plattform familiennamen.ch verlinkt, Angaben zu Orts- und Flurnamen auf ortsnamen.ch. Und die seit Kurzem verfügbare Website sprachatlas.ch, die die räumliche Verteilung dialektaler Phänomene sichtbar macht, verlinkt jedes im Atlas verortete Wort mit dem entsprechenden Stichwort im Wörterbuch. Auch in um- gekehrter Richtung, vom Wörterbuch zum Sprachatlas, werden schon bald Verlinkungen verfügbar sein.

Sie sehen: Wer ein Wörterbuch erstellen will, muss erst Begriffe sammeln, sie dann ordnen und sie nicht zu- letzt auch miteinander vernetzen. Ohne Intelligenz gäbe es also kein Wörterbuch. Und ohne Leidenschaft schon gar nicht. Als Lexikographen und Lexikographinnen arbeiten wir unablässig daran, unseren Sprachschatz zu dokumen- tieren, das Wissen darum einzuordnen und es weiterzu- geben. Werfen doch auch Sie bei Gelegenheit einen Blick ins Idiotikon – es lohnt sich!

In dieser Rubrik befassen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der vier nationalen Wörterbücher der Schweiz assoziativ mit einem vorgegebenen Begriff. In dieser Ausgabe: «Intelligenz».

Links

- Schweizerisches Idiotikon: www.idiotikon.ch
- Portal der schweizerischen Familiennamenfor- schung: www.familiennamen.ch
- Portal der schweizerischen Ortsnamenforschung: www.ortsnamen.ch
- Sprachatlas der deutschen Schweiz: www.sprachatlas.ch

DOI

10.5281/zenodo.15517152

Zum Autor

Sandro Bachmann ist Sprachwissenschaftler und Dialektologe. Seit 2022 ist er Redaktor beim Schweizerischen Idiotikon in Zürich.

